

ECOSCOPE

PÔLE DE DONNÉES

Observation pour la Recherche
sur la Biodiversité

Membres fondateurs de la FRB :

LVMH

ECOSCOPE est reconnu « Infrastructure de Recherche » (IR) par le Ministère de la Recherche. Ce programme est animé par la **Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité** depuis 2011. Il est labellisé « Réseau d'observation de la biodiversité » (BON) par GEO BON.

QUI SOMMES-NOUS ?

ECOSCOPE est un « **pôle de données** » mis en place pour faciliter l'accès et le partage des données d'observation **pour la recherche sur la biodiversité** et à des fins d'**aide à la décision** publique et privée.

POURQUOI ?

Afin de comprendre l'état et la **dynamique** de la **biodiversité**, la communauté scientifique a besoin de données complémentaires et collectées sur de longues périodes. Le couplage de données biologiques, biophysiques, climatiques et socio-économiques permet :

- ◆ d'étudier les **interactions**,
- ◆ de comprendre les **patrons** et **processus** à l'oeuvre,
- ◆ de **modéliser** et d'**anticiper** les changements de la biodiversité.

La recherche française dispose de nombreuses structures d'**observation**, d'**expérimentation** et de **collections** biologiques sur la biodiversité, produisant un grand nombre de données. Celles-ci sont toutefois peu harmonisées, très fragmentées et difficilement accessibles.

La **complémentarité** des études aux différents niveaux d'organisation de la biodiversité, de la génétique aux écosystèmes et paysages, à différentes échelles spatiales et temporelles permet une approche à la fois **intégrative** et **analytique** de la biodiversité.

POUR QUI ?

- ◆ **Chercheurs** sur l'environnement et la biodiversité
- ◆ Acteurs des **sciences participatives** encadrées par la recherche
- ◆ **Filières socioprofessionnelles** travaillant avec la recherche, notamment sur les ressources génétiques animales, végétales, microbiennes et forestières
- ◆ **Décideurs politiques**
- ◆ Acteurs engagés dans la **gestion** et la **protection** de la biodiversité

QUELS OBJECTIFS ?

FACILITER L'ACCÈS À DES MÉTADONNÉES ET À DES JEUX DE DONNÉES

CONTRIBUER AUX INITIATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES

PROMOUVOIR UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE INTÉGRÉE
à travers un socle commun de variables mesurées

COMMENT ?

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE DES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES AVEC D'AUTRES STRUCTURES DE RECHERCHE ?

- **Promotion des relations** des structures travaillant sur des projets complémentaires
- Insertion dans des **groupes internationaux**
- **Valorisation** aux niveaux national et international des projets scientifiques, des variables mesurées et des données collectées

VOUS SOUHAITEZ IDENTIFIER DES JEUX DE DONNÉES SUIVANT UN THÈME, UNE ESPÈCE, DES VARIABLES OU UNE ZONE EN PARTICULIER ?

- Accès simplifié à des **informations sur les données** de recherche sur la biodiversité
- **Relais de ces informations** dans des systèmes nationaux et internationaux

VOUS CHERCHEZ DES INFORMATIONS SUR LA GESTION DES DONNÉES ?

Diffusion des **bonnes pratiques** et des **recommandations** sur :

- La **gestion des métadonnées et des données**
- L'utilisation des **standards** (référentiels, formats, thésaurus...)
- Co-organisation de **formations** avec les acteurs nationaux travaillant sur les données

APPUI AUX COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES NATIONALES & INTERNATIONALES

EXPERTISES & SYNTHÈSES

SÉMINAIRES SCIENTIFIQUES & ATELIERS DE FORMATION

PORTAIL DE MÉTADONNÉES

DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES

SOUTIEN DES PRODUITS ET SERVICES DES OBSERVATOIRES

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UNE EXPERTISE SUR UN SUJET ?

- Réalisation d'un **état des lieux** des observatoires de recherche français sur la biodiversité
- Disponibilité du comité de pilotage et Comité d'Appui Scientifique et Technique pour :
 - Relayer une **demande** auprès des chercheurs
 - Initier un **groupe de travail** spécifique

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UN ATELIER DE RÉFLEXION SCIENTIFIQUE OU VOUS FORMER À DES OUTILS SUR LES DONNÉES ?

- Co-organisation de **formations sur la visualisation, l'analyse, la gestion des données**
- Réalisation d'ateliers prospectifs sur le concept des variables essentielles de biodiversité - **EBVs** (définition, méthodes...) et la **complémentarité** des observations, expérimentations et collections
- Organisation de **séminaires** scientifiques nationaux

VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOS DÉVELOPPEMENTS D'OUTILS ET DE SYSTÈMES D'INFORMATION ?

- **Promotion** des outils et des services développés par les chercheurs (visualisation, analyse, qualité des données...) qui peuvent bénéficier à une large communauté de recherche
- **Soutien ponctuel au développement de produits et services** à visée collaborative en accord avec le Comité de pilotage

QUELLES PERSPECTIVES ?

- ◆ Favoriser la **complémentarité** entre les initiatives de recherche sur la biodiversité
- ◆ Mettre en place des **groupes thématiques**, sur le modèle des «centres d'expertise scientifique» développés dans les pôles de données d'observation de la Terre, pour le développement de produits et services
- ◆ Assurer **l'interopérabilité** maximale des portails de métadonnées et des systèmes d'information d'intérêt

S'INVESTIR DANS ECOSCOPE

EN TANT QUE CHERCHEUR

Valorisez votre expertise,
vos résultats, services et outils

- **Contribuez** au portail de métadonnées
- **Collaborez** aux travaux et perspectives en intégrant un groupe de travail et en identifiant des jeux de données complémentaires

EN TANT QU'INSTITUTION, ENTREPRISE, COLLECTIVITÉ...

Illustrez votre engagement
pour la biodiversité
Contribuez activement au partage
des savoirs et à la recherche

- **Devenez partenaire**

UNE INFRASTRUCTURE POUR LA RECHERCHE ET L'EXPERTISE

APPUI SUR LES EXPERTISES ET SYSTÈMES NATIONAUX EXISTANTS

- Centre de Synthèse et d'Analyse sur la Biodiversité (CESAB)
- Système mondial d'information sur la biodiversité - France (GBIF-Fr.)
- Unité mixte de services Bases de données Biodiversité, Écologie, Environnement Sociétés (BBEES)
- Réseau métier Bases de Données (RBDD)
- Groupes de travail Data-Partage
- Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP)
- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

...

LIENS AVEC LES INFRASTRUCTURES ET LES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

- **Initiatives nationales** : Plateformes expérimentales AnaEE-France, Réseau des Zones Ateliers (RZA), Ressources Agronomiques pour la Recherche (RARE), Pôles de données Environnement...
- **Initiatives internationales** : GEO BON, GBIF, Globis-B, IPBES, FAO, DataONE, RDA...

INFRASTRUCTURE NATIONALE « PÔLE DE DONNÉES » BIODIVERSITÉ

Observatoires, réseaux scientifiques et infrastructures de recherche participants en France métropolitaine et outre-mer de l'infra-spécifique aux écosystèmes, sur l'ensemble des règnes et des milieux

AU SERVICE DES ORIENTATIONS NATIONALES

- Alliance pour les sciences de l'Environnement (AllEnvi)
- Ministère de la Recherche
- Ministère de l'Environnement
- Ministère de l'Agriculture

Liens avec la stratégie
nationale pour la biodiversité

Liens avec la stratégie
nationale de recherche

QUELQUES INFRASTRUCTURES & OBSERVATOIRES IMPLIQUÉS...

CRB-ANIM

Réseau des Centres de Ressources
Biologiques pour les animaux domestiques

IFV

Institut Français de la Vigne et du Vin

LAGPLON

Collection des données de biodiversité
marine de l'Indo-Pacifique

OBLIC

Observatoire de la Biodiversité Littorale et
Côtière de Roscoff

ODS

Observatoire des Saisons

ORE-DiaPFC

Observatoire de Recherche sur les Poissons
Diadromes dans les Fleuves Côtiers

SEBIOPAG

Réseau des sites d'observation à long terme
des Services Écosystémiques assurés par la
Biodiversité dans les Paysages Agricoles

VIGIE-NATURE

Programme d'observatoires participatifs de
la biodiversité

ecoscope.fondationbiodiversite.fr
ecoscope@fondationbiodiversite.fr